

Arquitetura em cidades "sempre novas": modernismo, projeto e patrimônio.

**Elementos da pré-fabricação industrial aplicado ao tipo residencial:
O uso de pré-moldados na arquitetura residencial em João Pessoa – PB nos
anos 1970.**

(1) ARAÚJO, Ricardo Ferreira de.

(1) Arquiteto, Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – e professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo do
Centro Universitário de João Pessoa, UNIPE.

BR 230, Km 22 – Água Fria
João Pessoa/ PB, CEP. 58.053-000. (083) 2106 9278

ricfarujo@uol.com.br

Eixo temático: arquitetura moderna como projeto

Elementos da pré-fabricação industrial aplicado ao tipo residencial: O uso de pré-moldados na arquitetura residencial em João Pessoa – PB nos anos 1970.

RESUMO

Embora a arquitetura residencial moderna da cidade de João Pessoa nos anos 1970 não seja protagonista de aspectos inovadores, a atuação profissional na cidade é marcada por um mercado em expansão. Nesse momento, uma classe média urbana passa a ter acesso ao trabalho do arquiteto e a buscar os seus serviços, ou seja, a forma de concretizar a tão desejada casa moderna, de forma econômica, como convinha a esse grupo social emergente. Mesmo que não acrescente singularidade digna de registro à arquitetura moderna brasileira dos anos 1970 a arquitetura da cidade naqueles anos revela qualidade em algumas experiências, cujo *know-how* era amplamente difundido nacionalmente. As experimentações realizadas em algumas casas projetadas pelos arquitetos Antonio José do Amaral e Silva e Maria Berenice Fraga do Amaral, destacavam-se por um tipo de experiência que valorizava o fazer construtivo e que contava com a participação da indústria da construção civil, um modo de fazer arquitetônico que assumia um caráter “experimental” naqueles anos. No Brasil dos anos 1970, a experiência da pré-fabricação e a exposição do fazer arquitetônico foram responsáveis por difundir um senso estético diferenciado, algumas vezes inovador, ao deixar aparentes os blocos de cimento, as lajotas cerâmicas, as nervuras das lajes, a estrutura de escadas helicoidais, as instalações prediais e o tratamento das superfícies. O fazer arquitetônico nestas casas denunciavam a ideia de uma “poética” associada ao barateamento da obra, em que os elementos construtivos podiam ficar aparentes: das instalações até a matéria moldada pela indústria e pelo operário. Essas experiências sintetizavam uma produção arquitetônica referendada na industrialização e na utilização racional de técnicas construtivas populares, deixando aparente o fazer industrial e o fazer artesanal.

PALAVRAS CHAVE: arquitetura moderna (PB), residências, pré-fabricação.

ABSTRACT

In the 1970s the modern residential architecture in the city of João Pessoa was not protagonist of the novel aspects of modern Brazilian architecture. But the professional activity in the city is marked by an expanding market. At this time, an urban class hires the work of architects, waiting for economic decisions, as was the emerging social group. The productions of the city reveal architectural quality in some experiments, whose know-how has been proposed nationally. The experiments carried out by architects Antonio José do Amaral e Silva and Maria Berenice Fraga do Amaral, exposed through the use of prefabricated elements in their houses. In Brazil in the 1970's, the experiences related the apparent pre-manufacturing left the ceramic tiles, the concrete beams, slabs of ribs, the building facilities and the treatment of surfaces. The houses designed by Amaral are economic, because they leave exposed any matter apparent and poetic technique to enhance the quality and constructively combined with an aesthetic sense. His experiences synthesize an architecture based on industry and use of construction techniques popular, leaving evidence in the industrial process and the worker's labor.

KEYWORDS: modern architecture, houses, prefabrication

1. Introdução

Segundo BRUNA (2002), no Brasil dos anos 1960, um conjunto de obras vem marcar a participação da indústria na construção civil, evidenciando experiências que faziam uso de elementos pré-fabricados. Entre elas destacam-se a construção do alojamento para estudantes da Universidade de São Paulo, 1961, de Eduardo Knesse de Mello, Joel Ramalho Júnior e Sidney de Oliveira, o alojamento para professores da Universidade de Brasília, 1962, de João Filgueiras Lima (Lelé) e o edifício-sede da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, 1969, da autoria do autor, Paulo Bruna, em colaboração com os arquitetos A Martino, A. S. Bergamin e JG. Savoy de Castro.

Da esquerda para a direita

Imagem 01 – Alojamento para estudantes, Cidade Universitária Armando Salles – Universidade de São Paulo, Eduardo Knesse de Mello, Joel Ramalho Júnior e Sidney de Oliveira/ 1961.

Imagem 02 – Alojamento para professores, Cidade Universitária de Brasília, João Filgueiras Lima (Lelé)/ 1962

Fonte: BRUNA. 2002

Naquele momento, o uso de elementos pré-fabricados representava alguma inovação para o modo de produção da nossa construção civil brasileira. Buscava solucionar problemas decorrentes de uma prática construtiva tradicional, considerada um somatório de realizações artesanais que requeria extenso contingente de mão de obra especializada e estava sujeita a certas ineficiências como, por exemplo, o desperdício de materiais e homens hora, atraso dos prazos e altos custos.

O crescimento econômico verificado nos anos 1970 com o chamado “Milagre brasileiro” e os objetivos traçados pelos governos militares para um Plano Nacional de Habitação – redução dos custos finais da habitação, racionalização dos materiais e técnicas construtivas – não dispunham de proposições para um desenvolvimento tecnológico “conseqüente”. Insistir em meios de produção com base em mão de obra sem qualificação profissional, técnicas construtivas artesanais, de baixa produtividade e dispendiosa, promovia certo anacronismo que impedia a assimilação de técnicas construtivas estabelecidas pela indústria, consideradas “mais eficientes” e de elevado padrão tecnológico.

Acreditava-se que a solução estava na racionalização e mecanização dos métodos construtivos como um caminho para integrar extensos contingentes de mão de obra não qualificada. A máquina passava a ser o agente ativo da produção, ou seja, ela realizava a produção de elementos construtivos como, por exemplo, vigamentos, pilares e painéis divisórios. Enquanto ao homem cabia a operação da máquina, que gerava todos esses elementos construtivos, e a lidar com um esquema de construção que passava a se realizar como um “jogo de encaixes de peças”. Para isto contava com o auxílio de um “roteiro” de montagem previamente estabelecido, uma espécie de manual de construção, onde a junção de vigas, pilares, coberta e painéis divisórios pré-fabricados se constituíam na obra final. Com isto, promovia-se um treinamento mais curto para os trabalhadores e a economia adviria pela produção em massa, único meio de baratear o custo final da habitação (BRUNA, 2002).

A pré-fabricação dos elementos de uma construção, afirma Bruna, constitui uma fase da industrialização. Vale destacar que é importante não repetir os mesmos equívocos propagados nos anos 1970 quando industrialização da construção, mecanização da construção e pré-fabricação representavam a “mesma coisa”. A indústria dispunha dos meios mecânicos para produzir elementos que poderiam ser utilizados na construção civil. Por pré-fabricação devemos entender *“processo empregado na construção, que se baseia na redução do tempo de trabalho e racionalização dos modos construtivos, para conseguir-se pela montagem mecânica, de elementos produzidos ou pré-moldados diretamente na fábrica, economia de materiais e de mão de obra”* (Corona e Lemos, apud, Bruna, 2002).

Esta comunicação tem como objetivo apresentar o uso de elementos construtivos associados à pré-fabricação industrial em habitações unifamiliares construídas em João Pessoa nos anos 1970; seu resultado estético com base na utilização de elementos pré-moldados, os quais deixavam exposta parte do fazer construtivo, um tipo de experiência particular na arquitetura brasileira dos anos 1970, que pode estar associada à ideia da “poética da economia” que foi proposta pelo Grupo Arquitetura Nova.

2. A pré-fabricação e a “poética da economia” no Grupo Arquitetura Nova.

O Grupo Arquitetura Nova, formado pelos arquitetos Flávio Império, Rodrigo Lefèvre e Sérgio Ferro, se posicionava contrário às relações de trabalho impostas pelo sistema capitalista e particularmente contra as do regime militar brasileiro dos anos 1960-1970.

Formados na FAU-USP, o grupo assimilou a ideia de que pela experimentação era possível chegar à inovação; entretanto estavam convencidos de que o objeto de sua criação não deveria estar vinculado à imagem do “brutalismo paulista” dos anos 1960, ou às experimentações de João Batista Vilanova Artigas e seguidores. Para o grupo a obra de

Artigas era excessivamente formalista, e porque não dizer “burguesa, capitalista e apartada dos reais problemas construtivos do país”.

As ideias do grupo estavam centradas no desejo de modificar as relações de trabalho existentes no canteiro de obras e de fazer da produção arquitetônica nacional um instrumento da luta de classes naqueles anos de opressão. Buscaram os caminhos que promovessem uma arquitetura comprometida com o aprimoramento das relações sociais, desvinculada da industrialização crescente da construção, pois entendiam que a indústria favorecia a oposição entre os donos do capital e a classe operária, a qual era obrigada a vender sua força de trabalho: “*a modernização capitalista impedia avanços sociais*” (Arantes, 2002).

Eles criticavam especialmente a divisão do trabalho e o distanciamento entre trabalho intelectual e trabalho manual do operário, confrontando a prática da prancheta com a experiência vivida no canteiro de obras. Mesmo que Artigas defendesse o desenho como instrumento de combate ao regime militar, as interpretações do Grupo Arquitetura Nova se diferenciavam por entender que o poder de decisão não estava unicamente nas mãos daqueles que dominavam o desenho e detinham o conhecimento técnico apreendido no ambiente acadêmico.

Defendia uma expressão estética baseada no uso de tecnologias construtivas alternativas, anticonvencionais, flexíveis, de baixo custo, livres dos maneirismos técnico-construtivos modernos e que levasse em consideração a organização do trabalho para uma criação coletiva. Para ARANTES (2002) e KOURY (2003), princípios que orientaram a ideia de uma chamada “poética da economia”.

Koury (2003) destaca que a partir da “poética da economia” o trabalho coletivo gera economia de esforços e um prazer e liberdade de construir fora dos padrões vigentes, onde o mestre de obra, por exemplo, já não exerce o mesmo papel, permitindo a expressão artística do operário.

De acordo com ARANTES (2002, pag. 71) a “poética da economia” fundamentou as propostas estéticas do grupo na carência de recursos dos usuários, diante das exigências materiais e das convenções de linguagem do modelo industrial dominante. Nesse caso, a “carência” deixava de ser obstáculo para tornar-se um meio de promover um modo alternativo de construir, cuja expressão resultava numa estética que privilegiava a aparência do fazer construtivo, das instalações até a matéria resistente e rústica moldada pelo operário. A imagem da sua arquitetura revelava o processo construtivo através da natureza “crua” da ação operária e dos materiais utilizados: queria “despir a obra”, mostrar o esforço humano que a tornou possível, acreditando que os materiais de revestimento encobriam as marcas do trabalho e distanciavam o trabalhador das informações necessárias para a realização da construção.

Da esquerda para a direita

Imagem 03 – instalações hidráulicas e elétricas aparentes/ Residência Alberto Ziegelmeier

Imagem 04 – duto aparente: queda das águas pluviais/ Residência Juarez Lopes Brandão

Fonte: <http://vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/01.001/3352>

Imagem 05 – blocos de cimento aparentes/ Residência Marieta Vampré

Fonte: <http://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.075/331>

O processo de construção proposto pelo grupo Arquitetura Nova era rápido e econômico “[...] *levantava-se rapidamente toda a alvenaria sem pensar em elétrica e hidráulica. Como as instalações eram todas sobrepostas às paredes, apenas depois é que entram na obra encanador e eletricista*”¹. Para Arantes (2002), nas experiências realizadas por Flávio Império, Rodrigo Lefèvre e Sérgio Ferro, para que a estrutura de canos hidráulicos ficasse presa externamente na parede, foi preciso inventar meios de suportá-la, aperfeiçoar as juntas e *desfazer-se de toda “maçaroca”* que ficava dentro das paredes. Tirar os canos de dentro da parede não tinha como objetivo apenas a racionalização da construção, mas também mostrar o desenho complexo que estava contido no exercício do profissional encanador.

Porém, vale destacar que a poética do grupo Arquitetura Nova ainda estava na determinação de uma configuração que permitisse investigação dos elementos componentes construtivos. Uma grande abóbada circular, feita com tijolos, marcou o caminho para a expressão do grupo. Ao mesmo tempo em que pretendia ser muito mais barata, a abóbada de tijolos se constituía numa grande inovação: ela unia estrutura, cobertura e vedação simultaneamente, gerando um espaço interno totalmente livre. A abóbada permitiu que o grupo de arquitetos levasse ao limite o princípio da independência entre cobertura e espaços internos da casa paulistana defendidos por Artigas como também

¹ Comentário de Osmar Pentead de Souza e Silva (ARANTES, 2003)

a possibilidade de encontrar uma forma barata de reproduzi-la em larga escala (ARANTES, 2002). O sistema desenvolvido por Rodrigo Lefèvre para as casas construídas nos anos 1970 fez uso de vigotas pré-moldadas curvas dispostas verticalmente formando uma catenária, ou uma curva plana homogênea. A vantagem desta técnica é que ela era executada rapidamente e por poucos operários.

A execução da abóbada com tijolos evitava o uso excessivo do ferro e os esforços estruturais exagerados das coberturas de concreto, cortadas por grandes vigas repletas de aço. A abóbada trabalha apenas em compressão e representa uma solução estrutural econômica, podendo ser realizada com materiais comuns e baratos; ela não contrai nem dilata exageradamente como a laje plana quando submetidas às oscilações térmicas diárias, tendo por isso menos chances de criar fissuras e infiltrações. Além de representar uma opção econômica e “poética” Sérgio Ferro destacou a possibilidade de seu uso para a habitação popular e criticou as abóbadas de Niemeyer, pois eram executadas a partir de lajes curvas carregadas de grande quantidade de aço, além de caras, desde a fôrma até o material. A tecnologia simples, barata e facilmente generalizável demonstrava-se ideal para a construção da casa popular.

Imagem 06 – Utilização interna da abóbada de tijolos

Fonte: ARANTES, 2002

O desejo do grupo era amenizar os problemas das construções voltadas à população de baixo poder aquisitivo em face da ausência de políticas públicas para a habitação popular. Para o Grupo Arquitetura Nova a qualidade das construções de baixo custo estava na invenção de soluções baratas, de qualidade técnica e que não amputassem o senso estético das mesmas. Para o Grupo Arquitetura Nova o senso estético de suas propostas estava sintetizado no uso do sistema de abóbadas, na ausência de revestimentos e na exposição de instalações elétricas, hidráulicas, sistema de calhas, etc.

3. O uso de elementos pré-moldados na arquitetura residencial moderna de João Pessoa nos anos 1970.

Entre as inúmeras residências observadas na pesquisa Arquitetura Residencial em João Pessoa – PB: a experiência moderna nos anos 1970², um reduzido número de casas formava um grupo particular. Residências projetadas entre 1975-1976 pelo escritório dos arquitetos Antonio José do Amaral e Silva e sua esposa Maria Berenice Fraga do Amaral, as quais apresentavam um tipo de experiência que valorizava o fazer construtivo e contava com a presença de elementos industriais pré-fabricados. Um modo de fazer arquitetônico que assumia um caráter “experimental” naqueles anos.

Grande parte destas casas situava-se em bairros considerados “nobres” da cidade como Bairro dos Estados e Tambauzinho, ou na orla marítima – Cabo Branco, Tambaú e Manaíra – em expansão naqueles anos.

Imagem 07 – Residência Sr. Luís Régis Pessoa de Farias/ 1975 – Bairro dos Estados

Imagem 08 – Residência Sr. João Wanderley/ 1975 – Tambaú

Fotos: Ricardo F. Araújo

² Dissertação de Mestrado (2010) pelo Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Imagem 09 – Residência Sr. Rinaldo Souza e Silva/ 1975 – Tambauzinho

Imagem 10 – Residência Sr. Potengi Holanda de Lucena/ 1975 – Manaíra

Fotos: Ricardo F. Araújo

Imagem 11 – Residência Dr. Luís Carlos Carvalho/ 1976 – Manaíra

Fonte: Acervo pessoal dos arquitetos Amaral e Berenice cedido pela arquiteta Roberta Xavier

Podemos dizer que o fazer arquitetônico nestas casas são “experiências próximas” às realizadas pelo grupo Arquitetura Nova. A similaridade não está nas experiências formais relativas à abóbada que marcou a imagem do grupo paulista, mas na ideia de uma “poética”

associada à economia da execução da obra, em que os elementos construtivos ficavam aparentes: *das instalações até a matéria resistente e “rústica” moldada pelo operário.*

Trata-se de um tipo de experiência que também sintetizava uma produção arquitetônica referendada na industrialização da construção e na utilização racional de técnicas construtivas populares que, em seu modo de ser, deixavam aparente o fazer industrial e o fazer artesanal.

Entretanto, não podemos ainda afirmar que os arquitetos tenham incorporado na concepção destas casas a defesa de um canteiro compartilhado e de uma política de habitação voltada para as classes menos favorecidas, ao modo como permeavam o fazer arquitetônico do Grupo Arquitetura Nova; ou que a experimentação perceptível nestes exemplares representasse, para Amaral e Berenice, um modo de “resistir” a ditadura militar.

A seguir são apresentados dois exemplares dessa produção, significativos pelo seu estado de conservação e por sintetizar as experiências do casal Amaral naqueles anos 1970.

3.1. Residência DR. LUÍS CARLOS CARVALHO (1976)

Imagem 12 – Configuração volumétrica

Elaboração: Ygor Nunes

Esta residência³ situa-se, de frente para o poente, na Avenida Guarabira, na praia de Manaíra, em lote plano, medindo 12m x 30m. Diferentemente de outras residências construídas no período tem um programa mais “enxuto”, distribuído em 02 pavimentos, numa área total de construção de 160 m². Podemos dizer que na época representava um “novo tipo” residencial destinado às famílias de uma classe média “esclarecida” (ele médico,

³ Estava prevista para ser demolida em 2006 para a construção de um edifício multifamiliar de 10 pavimentos. Atualmente encontra-se fechada. Seus proprietários negociaram 02 lotes de sua propriedade, no qual em um deles se situa a casa, com incorporadores imobiliários que investem na construção de edifícios multifamiliares no bairro.

ela artista plástica e professora universitária), que buscavam soluções baratas para construir a tão almejada casa de praia, nos moldes de uma construção de qualidade técnico-construtiva, baixo custo e moderna.

As decisões a respeito de sua implantação apontam um diferencial entre os projetos da construídos época na cidade: uma casa ligada nos limites laterais do lote, com espaço social voltada para os fundos, em oposição à rua, com amplo jardim, resguardando a vida privada de seus moradores do movimento da rua. Enquanto à frente localizava-se o setor de serviço (cozinha, lavanderia, dependência de empregada), o “quarador” e o acesso do automóvel. O setor de serviço não se apresentava escondido, como observado na maioria das casas, mas diretamente ligado com a rua. A mureta curva, voltada para a Avenida Guarabira, separava o acesso do automóvel e do visitante do portão de serviço, delimitando o espaço destinado ao quarador, e evidenciando a distinção dos acessos e dos usos que se voltavam para o logradouro.

Imagem 13 – Locação e cobertura

Elaboração: Ricardo F. Araújo

Imagem 14 – Planta Baixa/ Térreo

Elaboração: Ricardo F. Araújo

Imagem 15 – Planta Baixa/ Pavimento Superior

Elaboração: Ricardo F. Araújo

Algumas características marcam o seu interior: o pé-direito duplo da sala, ampliando o espaço social, evidenciando ainda mais alguns elementos construtivos aparentes, como as nervuras de concreto aparente e as lajotas cerâmicas do teto e a escada helicoidal pré-fabricada, elemento estrategicamente posicionado na área social, perceptível em diferentes pontos da sala de jantar/estar e do mezanino. Grandes panos feitos de caixilhos de madeira e vidro abrem-se completamente para o exterior, gerando uma integração total das áreas externas (terraço e jardim) com a sala de estar e jantar.

Imagem 16 – Vista geral da sala de estar a partir do mezanino

Imagem 17 – O grande pano de esquadria que se abria para o exterior

Fonte: Acervo pessoal dos arquitetos Amaral e Berenice cedido pela arquiteta Roberta Xavier

O pé-direito elevado e o vazio gerado para a acomodação da escada além de realçar o fazer construtivo no interior da residência Dr. Luís Carlos Carvalho, torna-se um dos elementos marcantes da volumetria. O reservatório d'água superior, que acompanha a inclinação do telhado, as paredes exteriores pintadas de branco, as vigas demarcadas em concreto

aparente, os elementos de proteção contra a chuva, feitos de placas de concreto com 5 cm de espessura e o pergolado lateral, formam os demais elementos que reforçavam o aspecto funcional das fachadas e a expressão plástica desta construção.

Imagem 18 – elementos presentes na fachada oeste

Elaboração: Ricardo F. Araújo

Imagem 19 – Configuração volumétrica

Elaboração: Ygor Nunes

Das decisões referendadas numa “poética da economia” os arquitetos recusam qualquer tipo de revestimento, deixando aparente o fazer construtivo com base em elementos pré-moldados (nervuras em concreto aparente que sustentam os blocos cerâmicos da laje da cobertura, os módulos radiais (também feitos de concreto armado aparente) da escada helicoidal, a estrutura de ferro galvanizado acoplada sobre as peças pré-fabricadas da escada e os blocos de cimento deixados em estado natural ou pintados à cal, deixando à mostra as juntas secas. Outro aspecto associado à preocupação com a economia da obra se referia à execução de peças mobiliárias associadas ao uso diário, como sofás, balcões,

armários, estantes, aparadores e prateleiras para acomodação de aparelhos de som e TV, evitando-se todo supérfluo. Estes móveis eram executados em alvenaria de tijolos ou em placas de concreto armado aparentes, fabricadas *in loco* pelos operários, e finalizadas com uma camada de verniz. Eles formavam os “móveis imóveis” também encontrados nas propostas de Artigas e Paulo Mendes da Rocha.

Imagem 20 – Elementos pré-fabricados

Foto: Acervo pessoal dos arquitetos Amaral e Berenice

Elaboração: Ricardo F. Araújo

Imagem 21 – Peças mobiliárias executadas em concreto aparente

Fonte: Acervo pessoal dos arquitetos Amaral e Berenice cedido pela arquiteta Roberta Xavier

3.2. Residência SR. RINALDO SOUZA E SILVA (1975)

Imagem 22 – Configuração volumétrica (Norte)

Elaboração: Yane Diniz

Esta residência traz inúmeras decisões semelhantes à Residência Dr. Luís Carlos Carvalho. Situada na Avenida Epitácio Pessoa, no bairro de Tambauzinho, mantém suas características originais, com exceção do grande portão de correr feito em réguas de alumínio natural e pintura. Os moradores primeiros ocupam até hoje o mesmo espaço pensado pelo casal Amaral. O lote, plano, de frente para o Norte, eleva-se em relação ao nível da rua, deixando facilmente transparecer o abrigo de automóveis e os espaços destinados ao setor de serviço.

Imagem 23 – Situação atual

Foto: Ricardo F. Araújo

Imagem 24 – Implantação

Elaboração: Yane Diniz

Apesar de dispor de lote e de uma área de construção superiores ao da Residência Dr. Luís Carlos Carvalho, as decisões referentes à sua implantação e organização espacial também se repetem. Tem o mesmo programa, porém organizado em pavimento térreo e dirigido para o interior do lote: setor social e íntimo voltado para os fundos com um amplo jardim; enquanto à frente destina-se o setor de serviço (a cozinha, a lavanderia, a dependência de empregada), o “quarador” e o abrigo para 02 automóveis. A mureta distingue as áreas de acesso dos automóveis e visitantes do acesso de serviço. Na fachada sul, voltado para a direção dos ventos dominantes, um terraço percorre toda extensão transversal do lote, para onde se abrem os grandes panos de esquadrias de madeira da sala, dos quartos e da suíte, favorecendo a captação dos ventos dominantes de sudeste.

Imagem 25 – Configuração volumétrica (sul)
Elaboração: Yane Diniz

Sua expressão volumétrica se destaca pela horizontalidade predominante do volume, e pela cobertura em telha cerâmica do tipo canal, diretamente apoiada sobre a laje inclinada. Podemos dizer que este recurso também se refere a alguma preocupação com o orçamento da obra, pois este tipo de solução dispensa o uso do madeiramento da cobertura, barateando-a. Importante ainda ressaltar que o tipo de cobertura, além de mais econômica, também favorece o conforto térmico no interior da casa. Um tipo de solução amplamente utilizada no nordeste brasileiro.

Da esquerda para a direita
Imagem 26 – Fachada Norte
Imagem 27 – Fachada Sul
Elaboração: Yane Diniz

Do ponto de vista interior, exhibe a qualidade técnico-construtiva da época, o que nos faz entender sobre o mesmo desejo de se construir com base em poucos recursos financeiros. O espaço é valorizado pelos materiais e recursos técnicos que evidenciam a aparência das peças pré-moldadas, pela ausência de revestimentos cerâmicos, pela estrutura aparente feita em concreto natural, pelo pé-direito elevado que evidencia o *shed*, pela iluminação zenital e pelo jardim interno que permite a entrada da luz natural nas áreas sociais. Sem esquecer, ainda de parte do mobiliário feito de placas de concreto aparente.

Imagem 28 – Vigas em concreto aparente e lajotas cerâmicas aparentes. Visão do *shed*.

Imagem 29 – Interior da residência deixando aparente o fazer construtivo.

Fotos: Luciana Lyra/ Rayssa Martins

Considerações Finais

Estudar os anos 1970 traz uma percepção particular no que diz respeito à imagem da arquitetura moderna naqueles anos: a de que seu caráter inovador também estava associado à exposição do fazer arquitetônico. No cenário internacional, a imagem da arquitetura moderna se renovava ao deixar perceptível a tecnologia construtiva expondo treliças metálicas, porcas e parafusos, tirantes, dutos de instalações, entre outros, modificando a estética arquitetônica moderna⁴.

No Brasil, a experiência da pré-fabricação e a exposição do fazer arquitetônico foram responsáveis por difundir um senso estético diferenciado da cultura construtiva tradicional, ao deixar aparente o fazer construtivo, priorizando, particularmente, peças moldadas em concreto.

As construções observadas, que demonstraram este tipo de experiência, em João Pessoa não foram destinadas a população de baixa renda, mas a uma classe média urbana que passava a ter acesso ao trabalho do arquiteto e buscava, através da prestação dos seus serviços, a concretização da desejada casa moderna, de forma econômica, como convinha a esse grupo social emergente, particularmente formado por professores universitários e profissionais liberais⁵.

Não se trata de uma experiência unicamente atribuída aos arquitetos da cidade nos anos 1970. Podemos presumir que experiências semelhantes foram disseminadas por outras cidades brasileiras. Em Pernambuco, por exemplo, experiência semelhante é identificada na Residência Leão Mansur – Paudalho/ PE, no ano de 1970, projeto da autoria de Delfim Amorim. Onde está dito:

“Quase todos os materiais se apresentam sem revestimentos, o que confere aos espaços uma rusticidade coerente com os fins a que se destina a habitação. Até a laje de cobertura, neste caso, pré-moldada, se apresenta à vista na sua face interior, com sua estrutura de vigotas de concreto armado que suportam blocos cerâmicos.” (AMORIM, 1991).

Imagem 30 – Residência Leão Mansur, Delfim Amorim/ 1970.

Fonte: AMORIM, 1991

⁴ Experiências realizadas no Centre Georges Pompidou, por exemplo.

⁵ Apesar de, inicialmente, a pré-fabricação buscar solucionar o problema da falta de moradia popular.

Anterior às casas Dr. Luís Carlos Carvalho e Sr. Rinaldo Souza e Silva, a residência dos arquitetos Amaral e Berenice, projeto de 1974, também expunha o mesmo tipo de experimentação, incorporando fortemente outro elemento pré-fabricado e largamente utilizado na arquitetura nordestina: o cobogó. Mesmo que o casal Amaral admita influência das experiências dos arquitetos paulistas dos anos 1970 em suas obras, a ideia de uma arquitetura inspirada na “estética da economia” e adequada às condições climáticas da região é mais evidente em sua produção naqueles anos. Mais do que uma arquitetura que se deixou levar pela *ortodoxia do concreto aparente*, presente nas casas burguesas da época como a “última moda”, suas casas demonstram a preocupação do casal de arquitetos em gerar uma arquitetura em sintonia com a realidade econômica dos seus clientes.

Da esquerda para a direita

Imagem 31 – Residência do arquiteto Antonio José do Amaral e Silva

Elaboração: Mariana Porto

Em resumo, podemos dizer que o valor destas construções está em unir alguns aspectos primordiais para a construção: a racionalização da técnica construtiva, o barateamento dos custos da obra, a expressão estética e o cuidado de proporcionar construções confortáveis, devidamente adequadas ao clima da região.

Construir nem sempre significa realizar com um baixo custo e os profissionais da área sempre buscam soluções econômicas que se adéquem a realidade financeira. Aliar valor estético a baixo custo e qualidade técnica e construtiva parece ser o grande desafio para os profissionais da arquitetura em todas as épocas. A possibilidade de expor elementos pré-moldados como parte do fazer arquitetônico se constituiu mais uma alternativa para a expressão arquitetônica de uma época, em que o “bom, bonito e barato” era a tônica da prática projetual de Amaral e Berenice.

Quando pesquisamos sobre a arquitetura pré-fabricada no Brasil não observamos as particularidades de sua invenção aplicada ao tipo residencial, exceto em Arantes (2003) e Koury (2004) ao tratar das experiências do Grupo Arquitetura Nova.

O casal Amaral, nas experiências apresentadas, aliava pensamentos antagônicos. As Residências Dr. Luís Carlos Carvalho e Sr. Rinaldo Souza e Silva sintetizam aquelas

primeiras experiências realizadas por Lelé, Rino Levi, Paulo Bruna, Knesse de Melo e outros, e um valor estético que se inspirava no espírito combativo de uma época marcada pela ditadura militar. Trouxeram à tona a inspiração presente nas experiências da “poética da economia” do grupo Arquitetura Nova, ou podemos dizer ainda que reunissem, num único exemplar, as visões brutalistas, funcionalistas e regionalistas.

De acordo com BRUNA (2002), nos anos 1970, a industrialização da construção despertava grande interesse, dispondo de extensa bibliografia no sentido de encontrar novas soluções para os problemas estruturais e metodológicos da construção. No entanto, a discussão voltava-se para um nível essencialmente técnico, restrito aos materiais e processos, problemas e sistemas existentes e ainda não demonstrava preocupação maior em definir os parâmetros, extensão e profundidade dos problemas que ela gerava.

Talvez o termo empregado por Spadoni (2003) “a linha apagada do tempo”, referindo-se às experimentações do Grupo Arquitetura Nova, também se aplique as experimentações realizadas pelo casal Amaral e por outros arquitetos brasileiros, ao tratarmos de experiências que desapareceram com o passar do tempo.

Estes exemplares logo desaparecerão com a especulação imobiliária, cada vez mais crescente em nossa cidade. Antes que este patrimônio desapareça ainda cabe uma investigação mais elaborada para se entender as particularidades dessa produção por todo território nacional, o que representou experiências dessa natureza em toda sua extensão.

Referências:

AMORIM, Luiz (org.). **Delfim Amorim Arquiteto**. Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de Pernambuco, 2ª. Edição, 1991. Recife – PE.

ARANTES, Pedro Fiori – **Arquitetura Nova. Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, de Artigas aos mutirões**. São Paulo: Editora 34 Ltda. 1ª. Edição, 2002.

BASTOS, Maria Alice Junqueira. **Pós-Brasília: rumos da arquitetura brasileira: discurso: prática e pensamento**: São Paulo: Perspectiva: FAPESP, 2003. – – (Estudos; 190)

BRUNA, Paulo J. V. **Arquitetura, industrialização e desenvolvimento**. 2ª. Edição. Editora Perspectiva S.A. São Paulo, 2002.

CURTIS, William J. R. **Arquitetura Moderna desde 1900/** William J. R. Curtis; tradução Alexandre Salvaterra. – 3ª. Edição – Porto Alegre: Bookman, 2008.

GUIMARAENS, Ceça – **Arquitetura Brasileira após- Brasília: redescobertas? (1)**. Arquitectos 022. 02 – ano 02/ março 2002.

KOURY, Ana Paula. **Grupo Arquitetura Nova. Flávio Império, Rodrigo Lefèvre, Sérgio Ferro.** São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, FAPESP, 2003.

SPADONI, Francisco. **A Transição do Moderno – Arquitetura Brasileira nos anos de 1970.** São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo/FAU-USP (Tese de Doutorado) 2003.